

УДК 616-002.5

DOI 10.5281/zenodo.17935246

Научная статья

ПРОБЛЕМА ЛАТЕНТНОЙ ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ (ЛТИ) И ЕЁ ПРОФИЛАКТИКА

THE PROBLEM OF LATENT TUBERCULOSIS INFECTION (LTBI) AND ITS PREVENTION

ЧЕБЕНОВА АЙГУЛЬ МАРАТОВНА,
ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет имени И.Н. Ульянова».
ЯЛАКОВА ДИЛЯРА ИЛГИЗЕРОВНА,
ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет имени И.Н. Ульянова».
ВОЗЯКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,
кандидат медицинских наук, кафедра факультетской терапии,
врач-фтизиатр высшей квалификационной категории,
ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет имени И.Н. Ульянова».

CHEBENOVA AIGUL MARATOVNA,
I.N. Ulyanov Chuvashia State University.
DILYARA ILGIZEROVNA YALAKOVA,
I.N. Ulyanov Chuvashia State University.
VOZYAKOVA TATYANA ROMANOVNA,
*Candidate of Medical Sciences, Department of Faculty Therapy,
Tuberculosis specialist of the highest qualification category,
I.N. Ulyanov Chuvashia State University.*

В статье проанализирована латентная туберкулёзная инфекция (ЛТИ), которая представляет собой резервуар активного туберкулёза и является ключевым препятствием на пути к его ликвидации, особенно среди ключевых групп риска (ВИЧ-инфицированные, контакты больных). Рассматриваются такие аспекты, как диагностика ЛТИ, роль тестов IGRA, а также сложности, связанные с низкой приверженностью к лечению. Профилактическая терапия, основанная на схемах с изониазидом или рифамицинами, остаётся эффективной, однако требует индивидуального подхода из-за риска побочных эффектов и наличия сопутствующей патологии. Критически важным для успеха программ признаётся преодоление низкого комплаенса путём образовательных и мотивационных мероприятий, а также регулярного мониторинга пациентов. Основными выводами являются необходимость дифференцированного подхода к лечению различных групп риска. Вкладом автора является аналитическая оценка существующих подходов к профилактике ЛТИ с учётом региональных особенностей. В результате выявлены ключевые проблемы, препятствующие эффективному контролю инфекции, и предложены меры по улучшению приверженности пациентов к лечению.

This article analyzes latent tuberculosis infection (LTBI), which represents a reservoir of active tuberculosis and a key obstacle to its elimination, especially among key risk groups (HIV-infected individuals and contacts of patients). It considers aspects such as LTBI diagnosis, the role of IGRA tests, and the challenges associated with low treatment adherence. Preventive therapy based on isoniazid or rifamycin-containing regimens remains effective but requires an individualized approach due to the risk of side effects and the

presence of comorbidities. Overcoming low compliance through educational and motivational activities, as well as regular patient monitoring, is recognized as critical to the success of programs. The main conclusions are the need for a differentiated approach to the treatment of different risk groups. The author's contribution is an analytical assessment of existing approaches to LTBI prevention, taking into account regional characteristics. As a result, key problems hindering effective infection control were identified and measures to improve patient adherence to treatment were proposed.

Ключевые слова: латентная туберкулёзная инфекция, диагностика, IGRAs, профилактика, приверженность лечению, глобальное здравоохранение, группы риска, эпидемиология, туберкулёз.

Key words: latent tuberculosis infection, diagnostics, IGRAs, prevention, treatment adherence, global health, risk groups, epidemiology, tuberculosis.

Латентная туберкулёзная инфекция (ЛТИ), поражающая до четверти мирового населения, представляет собой скрытый резервуар для реактивации заболевания. Это создаёт значительное препятствие для реализации глобальной стратегии по ликвидации туберкулёза, особенно среди ключевых групп риска, таких как ВИЧ-инфицированные лица и контакты больных туберкулёзом. Высокая распространённость ЛТИ подчёркивает необходимость эффективных мер профилактики для предотвращения перехода в активную форму.

Текущие программы контроля ЛТИ сталкиваются с существенными ограничениями, включая недостаточный охват скрининговыми обследованиями и низкую приверженность пациентов длительным курсам профилактической терапии. Отсутствие дифференцированных подходов к различным группам риска усугубляет проблему, способствуя сохранению циркуляции *Mycobacterium tuberculosis* в популяции — эти факторы снижают эффективность мер по сдерживанию распространения инфекции.

Целью данной работы является анализ современных подходов к профилактике латентной туберкулёзной инфекции (ЛТИ) на основе Клинических рекомендаций Минздрава России «Латентная туберкулёзная инфекция» (2024–2025 гг.) [6; 7] и клинических рекомендаций «ЛТИ у детей» (2024 г.) [8] с учётом применения современных диагностических методов и схем терапии.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- 1) Провести анализ эпидемиологических данных по распространённости ЛТИ и факторов риска реактивации.
- 2) Рассмотреть существующие стратегии диагностики и профилактического лечения ЛТИ, описанные в Клинических рекомендациях Минздрава РФ.
- 3) Обобщить современные подходы к повышению приверженности пациентов профилактической терапии.

Реализация этих задач позволит усовершенствовать программы контроля ЛТИ в соответствии с нормативными документами.

Распространённость ЛТИ демонстрирует выраженные региональные различия, отражая неравномерность распределения инфекции. По современным оценкам у 3–10 % инфицированных лиц рано или поздно развивается активный туберкулёзный процесс и, следовательно, 90 % инфицированных — это обширный резервуар латентного туберкулёза [3]. По эпидемиологическим данным их число составляет 1,6–1,9 млрд человек во всем мире [4], а в некоторых регионах распространённость латентного туберкулёза достигает 50 % от общей численности населения [9; 8]. Эти данные подчёркивают масштабы проблемы и необходимость целенаправленных мер.

Эпидемиологические тенденции ЛТИ оказывают существенное влияние на текущее бремя заболевания в различных популяциях. Регионы с высоким уровнем заболеваемости активным туберкулёзом, как правило, характеризуются повышенной распространённостью

латентной инфекции. Динамика показателей зависит от социально-экономических условий, эффективности программ контроля и доступности медицинской помощи. Неравномерное распределение ресурсов здравоохранения усугубляет ситуацию в уязвимых группах населения [8, с. 15].

К числу ключевых групп риска перехода латентной туберкулёзной инфекции в активную форму относятся иммунокомпрометированные лица, дети и медицинские работники. Указанные категории населения подвержены повышенной вероятности реактивации инфекции вследствие специфических факторов уязвимости. В частности, иммуносупрессивные состояния создают благоприятные условия для активации микобактерий. Согласно КР «Латентная туберкулёзная инфекция» (Минздрав России, 2024), скрининг и профилактическое лечение рекомендуется проводить ВИЧ-инфицированным лицам, контактам больных туберкулёзом, пациентам на диализе, а также лицам, готовящимся к иммуносупрессивной терапии или трансплантации органов [7; 12, с. 7].

Ключевым биологическим триггером является иммуносупрессия, возникающая при ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваниях или применении иммуносупрессивной терапии. Сопутствующие патологии, такие как сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность и заболевания лёгких, также увеличивают риск перехода в активную форму. Неблагоприятные социальные условия, включая низкий уровень жизни, плохое питание и проживание в перенаселённых помещениях, дополнительно способствуют реактивации инфекции. Стоит отметить и достаточно высокую частоту ложноотрицательных результатов ВТП (внутрикожной туберкулиновой пробы) у отдельных групп лиц: пациентов с распространённым активным туберкулезом, у которых частота ложноотрицательных результатов ВТП может достигать 17 % и дополнительно увеличиваться по мере возрастания тяжести инфекционного процесса; пациентов с ВИЧ, у которых частота ложноотрицательных результатов может достигать 28 % при уровне CD4-клеток 400–500 кл/мкл и до 100 % при уровне CD4-клеток менее 200 кл/мл; у пожилых людей, у которых частота ложноотрицательных результатов может достигать 30 % [3, с. 442].

Клинические рекомендации указывают на ограниченную диагностическую ценность в различных клинических и эпидемиологических группах. Основной проблемой является низкая специфичность метода, обусловленная перекрестной реактивностью с вакцинным штаммом БЦЖ и нетуберкулезными микобактериями. В современных условиях стало очевидно, что результаты пробы Манту вносят значительную неопределённость в диагностику туберкулёзной инфекции из-за низкой специфичности туберкулина. Он вызывает высокую частоту ложноположительных реакций, особенно у лиц, вакцинированных БЦЖ, что значительно снижает диагностическую ценность метода [4, с. 2588; 6]. Совокупная чувствительность туберкулиновой пробы составляет около 71 %, что указывает на ограниченную прогностическую значимость данного метода [2, с. 76].

Дополнительно в диагностический алгоритм включается проба аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении (Диаскинтест), обладающая более высокой специфичностью по сравнению с туберкулиновой пробой. Её преимущество состоит в использовании рекомбинантных антигенов ESAT-6 и CFP-10, отсутствующих в штамме БЦЖ и нетуберкулёзных микобактериях, что позволяет снижать частоту ложноположительных реакций [8, с. 444–445].

В соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями «Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях» и «Латентная туберкулёзная инфекция у детей» (Минздрав России, 2024 г.), предпочтение следует отдавать высокоспецифичным методам, таким как аллерген туберкулезный рекомбинантный (АТР, Диаскинтест) и тесты высвобождения интерферона-гамма (IGRA) [5]. Эти

методы обеспечивают высокую точность в дифференциации латентной туберкулезной инфекции и активного заболевания.

Тесты IGRA обладают более высокой специфичностью по сравнению с туберкулиновой пробой, поскольку в их основе лежит реакция на специфические антигены *Mycobacterium tuberculosis*, отсутствующие в вакцинном штамме БЦЖ и большинстве нетуберкулезных микобактерий [2; 8]. Это позволяет минимизировать ложноположительные результаты у лиц, прошедших вакцинацию БЦЖ. Высокая специфичность IGRA делает их предпочтительным методом диагностики ЛТИ в популяциях с высоким охватом БЦЖ-вакцинацией.

Профилактика инфицирования микобактерией туберкулеза (МБТ) является первым и фундаментальным звеном в борьбе с туберкулезом. Ее главная цель — не допустить проникновения возбудителя в организм здорового человека [1; 9]. В отличие от профилактики заболевания, которая направлена на лиц с уже установленной латентной инфекцией, эта стратегия нацелена на разрыв путей передачи инфекции и создание невосприимчивости к возбудителю. Профилактика инфицирования включает в себя:

1. Специфическая профилактика начинается в период новорожденности и реализуется через вакцинацию БЦЖ (бацилла Кальметта–Герена). Согласно Национальному календарю профилактических прививок, прививку БЦЖ проводят здоровым детям на 3–7 сутки жизни.

2. Санитарная профилактика направлена на источник инфекции и пути ее передачи.

3. Для населения в целом меры по предотвращению инфицирования носят общеукрепляющий и гигиенический характер. К ним относятся поддержание здорового образа жизни, полноценное питание, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, что способствует укреплению общего иммунитета.

В настоящее время для профилактики перехода ЛТИ в активную форму туберкулеза применяются схемы химиопрофилактики на основе изониазида и рифамицинов. Эти препараты демонстрируют высокую эффективность в предотвращении реактивации инфекции при соблюдении рекомендованных режимов. Изониазид, как один из основных препаратов, используется в монотерапии в течение 6–9 месяцев. Он обладает бактериостатическим действием, подавляя синтез миколовых кислот в клеточной стенке *Mycobacterium tuberculosis*. Стандартный режим включает назначение изониазида в дозировке 5 мг на кг массы тела (но не более 300 мг в день) для взрослых и детей, что подтверждено многочисленными клиническими исследованиями [1, с. 19–21; 3, с. 234; 7].

Рифампицин — другой важный препарат, используемый для профилактики, особенно при риске развития резистентности к изониазиду. Он действует путём ингибирования бактериальной РНК-полимеразы, что приводит к нарушению синтеза РНК и белков в клетке бактерий. В ряде случаев предпочтение отдают именно режимам с рифампицином, поскольку они позволяют сократить длительность профилактической терапии [7].

Важно отметить, что длительность терапии и дозировки подбираются индивидуально с учётом факторов риска, таких как возраст, наличие сопутствующих заболеваний и предшествующая терапия туберкулеза. Всем лицам с положительным результатом ПМ при условии отсутствия каких-либо жалоб и анамнестических данных, позволяющих заподозрить ТБ, а также при отсутствии патологических изменений на рентгенограмме органов грудной клетки выставлен диагноз «латентная туберкулезная инфекция и назначена химиопрофилактика изониазидом в течение 6 мес. ежедневно по 5 мг на кг массы тела (но не более 300 мг)» [12, с. 36].

Профиль безопасности данных схем считается приемлемым при условии регулярного мониторинга возможных побочных эффектов. К ним могут относиться гепатотоксичность, аллергические реакции, а также неврологические расстройства, такие как периферическая

невропатия. Важно проводить регулярные проверки функции печени и оценивать общее состояние пациента, чтобы своевременно выявить и устранить возможные осложнения.

Основными факторами, снижающими комплаенс, выступают побочные эффекты препаратов, длительность лечения, сложность схем приёма и наличие сопутствующих заболеваний. У всех больных (100 %) с тяжёлыми АИЗ, включённых в исследование, имелись трудности в подборе химиопрепаратов для проведения превентивной терапии туберкулеза из-за большого числа сопутствующей патологии (в среднем 4,63 нозологии на одного пациента). У данной категории пациентов обращает на себя внимание высокая частота сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта (54,1 %), ограничивающих возможность перорального приема противотуберкулезных препаратов, а также патологии костной системы (75,7 %) и органа зрения (54,1 %), которые соответственно препятствуют назначению пирозинамида и этамбутола [1, с. 29; 10; 11]. Для преодоления этих барьеров разрабатываются стратегии повышения комплаенса, включающие образовательные программы и регулярный мониторинг состояния пациентов.

Латентная туберкулёзная инфекция (ЛТИ) остаётся значимой глобальной проблемой, затрагивающей до четверти населения мира. Особую опасность представляет высокая вероятность реактивации инфекции в активную форму у ключевых групп риска, таких как ВИЧ-инфицированные лица и контакты больных туберкулёзом. Данный факт подтверждает необходимость приоритетного внедрения профилактических мер в рамках стратегии глобальной ликвидации заболевания.

Современные методы диагностики ЛТИ включают высокоспецифичные тесты, такие как аллерген туберкулёзный рекомбинантный (Диаскинтест) и тесты высвобождения интерферона-гамма (IGRA). Эти методы обладают как преимуществами, так и рядом ограничений, что определяет необходимость их дифференцированного применения с учётом эпидемиологической ситуации и индивидуальных факторов риска пациента. Схемы профилактической терапии на основе изониазида или рифамицинов, применяемые для предотвращения перехода ЛТИ в активную форму туберкулёза, также требуют индивидуального подхода при назначении, учитывая возможные побочные эффекты и сопутствующие заболевания.

Низкая эффективность существующих программ профилактики ЛТИ обусловлена системными проблемами, включая недостаточный охват скринингом целевых групп и отсутствие персонализированных стратегий ведения. Среди ключевых факторов остаётся низкая приверженность пациентов длительному профилактическому лечению, что подчёркивает необходимость разработки мер поддержки, мотивации и регулярного мониторинга.

Повышение эффективности профилактики ЛТИ требует системного подхода, основанного на положениях Клинических рекомендаций Минздрава России (2024), включающих использование современных высокоспецифичных диагностических тестов, рациональный выбор схем терапии и мероприятия по формированию приверженности лечению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобоходжаев О. И., Раджабзода А. С., Мирзоева Ф. О. и др. Риск заболевания туберкулёзом и эффективность его химиопрофилактики у трудовых мигрантов, жителей Республики Таджикистан // Туберкулёз и болезни лёгких. 2020. № 1. С. 16–21.
2. Вишневский Б. И., Яблонский П. К. Персистенция *Mycobacterium tuberculosis* — основа латентного туберкулёза (обзор литературы) // Медицинский альянс. 2020. № 2. С. 14–18.
3. Историк О. А., Черный М. А., Мадоян А. Г. и др. Роль вакцинопрофилактики в сохранении здоровья детей Ленинградской области // Медицина: теория и практика. 2021. С. 233–234.
4. Киркалова Е. А., Анслан А. А. Диагностика и лечение латентной туберкулёзной инфекции у детей // Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2025. Минск, 2025. С. 2587–2590.

5. Клинические рекомендации «Латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ) у детей» // Российское Общество Фтизиатров. 2024. 68 с. URL: <https://roftb.ru/upload/iblock/bea/ipyds1oripuudoozu7v24gt7d3bmf16v.pdf> (дата обращения: 17.11.2025).
6. 10Клинические рекомендации. Туберкулез у взрослых. 2024-2025-2026 (15.05.2024) // Министерство здравоохранения Российской Федерации. 117 с. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/16_3 (дата обращения: 17.11.2025).
7. Клинические рекомендации «Туберкулез у взрослых» 2025 (ПРОЕКТ) // Российское Общество Фтизиатров. 2025. 223 с. URL: <https://roftb.ru/upload/iblock/b8e/7jbigw40qju1zbws34206tuhsg30mp80.pdf> (дата обращения: 17.11.2025).
8. Кудлай Д. А., Докторова Н. П. Антигены ESAT-6 и CFP-10 как субстрат биотехнологической молекулы: возможности применения в медицине // Инфекция и иммунитет. 2022. № 3. С. 439–449.
9. Кудлай Д. А. Научная платформа, разработка и внедрение эффективной иммунодиагностики туберкулёзной инфекции в Российской Федерации // Медицинский академический журнал. 2021. № 1. С. 75–84.
10. Никитин М. М., Пузько А. С., Сенчихин П. В. и др. Современные методы диагностики и контроля эффективности лечения впервые выявленного фиброзно-кавернозного туберкулёза лёгких, вызванного микобактериями с множественной лекарственной устойчивостью // Вестник рентгенологии и радиологии. 2016. № 5. С. 296–302.
11. Салина Т. Ю., Морозова Т. И. Трудности превентивной терапии туберкулёзной инфекции у больных тяжёлой аутоиммунной патологией на фоне длительного иммуносупрессивного лечения // Туберкулёз и социально значимые заболевания. 2024. № 2. С. 25–29.
12. Фелькер И. Г., Павленок И. В., Ставицкая Н. В., Кудлай Д. А. Латентная туберкулезная инфекция среди детей и взрослых в регионах с высокой распространенностью туберкулеза // Туберкулёз и болезни лёгких. 2023. Т. 101, № 1. С. 34–40. DOI 10.58838/2075-1230-2023-101-1-34-40.

Поступила в редакцию: 05.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Чебенова А. М., Ялакова Д. И.,
Возякова Т. Р., 2026.